

ФАКТОРЫ РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКЗЕМЫ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Баратова Мавжуда Раимовна

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хатамов Шохрух Уктамович

Исматиллаева Рухшона Бахрилловна

Маннонов Аслиддин Аскарлович

Студент 609-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282834>

АННОТАЦИЯ: Профессиональная экзема является одной из наиболее распространённых форм профессионально обусловленных дерматозов и представляет собой значимую медико-социальную проблему в условиях промышленного производства. Цель исследования — выявить и проанализировать основные факторы риска развития профессиональной экземы у работников промышленных предприятий. Материалы и методы. Проведено обсервационное аналитическое исследование с элементами сравнительного анализа, включившее 180 работников промышленных предприятий. Основную группу составили 120 пациентов с клинически и профессионально верифицированной профессиональной экземой, контрольную группу — 60 работников без дерматологической патологии. Оценивались производственные, профессиональные, индивидуальные и сопутствующие факторы риска. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики при уровне значимости $p < 0,05$. Результаты. Установлено, что развитие профессиональной экземы достоверно ассоциировано с длительным контактом с химическими раздражителями и аллергенами, выполнением влажных работ более 2 часов в смену и частой микротравматизацией кожи. Значимыми факторами риска также являлись стаж работы более 10 лет, нерегулярное использование средств индивидуальной защиты кожи и наличие отягощённого atopического анамнеза. У большинства пациентов заболевание имело хроническое рецидивирующее течение с преимущественной локализацией на коже кистей и предплечий, нередко осложнявшееся вторичной инфекцией. Выводы. Профессиональная экзема у работников промышленных предприятий имеет мультифакторную природу и формируется в результате сочетанного влияния неблагоприятных производственных условий и индивидуальных предрасполагающих факторов. Полученные данные обосновывают необходимость комплексных профилактических мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, раннюю диагностику и сохранение трудоспособности работников.

Ключевые слова: профессиональная экзема, профессиональные дерматозы, факторы риска, промышленные предприятия, производственные вредности, химические раздражители, влажные работы, средства индивидуальной защиты, atopический анамнез, хроническое течение.

RISK FACTORS FOR PROFESSIONAL EXAMINATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE WORKERS

Baratova Mavjuda Raimovna

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Khatamov Shokhrukh Uktam ugli
Ismatillaeva Rukhshona Bakhrilloevna
Mannonov Asliddin Askar ugli

A student of group 609 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Occupational eczema is one of the most common forms of occupational dermatoses and represents a significant medical and social problem in industrial production. The purpose of the study is to identify and analyze the main risk factors for the development of occupational eczema in industrial workers. Materials and methods. An observational analytical study with elements of comparative analysis was conducted, involving 180 employees of industrial enterprises. The main group consisted of 120 patients with clinically and professionally verified occupational eczema, and the control group consisted of 60 workers without dermatological pathology. Production, professional, individual, and associated risk factors were assessed. Statistical processing of the data was carried out using standard methods of variation statistics with a significance level of $p < 0.05$. Results. It has been established that the development of occupational eczema is reliably associated with prolonged exposure to chemical irritants and allergens, performing wet work for more than 2 hours per shift, and frequent skin microtrauma. Significant risk factors also included more than 10 years of work experience, irregular use of personal protective equipment, and a complicated atopic history. In most patients, the disease had a chronic recurrent course with predominant localization in the skin of the hands and forearms, often complicated by secondary infection. Conclusions. Occupational eczema in industrial workers has a multifactorial nature and is formed as a result of the combined influence of unfavorable production conditions and individual predisposing factors. The obtained data substantiate the need for comprehensive preventive measures aimed at reducing occupational risks, early diagnosis, and preserving the work capacity of employees.

Keywords: occupational eczema, occupational dermatoses, risk factors, industrial enterprises, industrial hazards, chemical irritants, wet work, personal protective equipment, atopic history, chronic course.

SANOAT KORXONALARI XODIMLARIDA KASBIY EKZEMANING XAVF OMILLARI

Baratova Mavjuda Raimovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrası assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Hatamov Shohruh O'ktam o'g'li
Ismatillayeva Ruxshona Baxrilloevna

Mannonov Asliddin Asqar o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 609-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Professional ekzema kasbga bog'liq dermatozlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, sanoat ishlab chiqarish sharoitida muhim tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi sanoat korxonalarida ishchilarida kasbiy ekzema rivojlanishining asosiy xavf omillarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Materialy i metody. Qiyosiy tahlil elementlari bilan sanoat korxonalarining 180 nafar ishchilarini qamrab olgan observatsion tahliliy tadqiqot o'tkazildi. Asosiy guruhni klinik va kasbiy jihatdan tasdiqlangan kasbiy ekzema bilan kasallangan 120 nafar bemor, nazorat guruhini esa dermatologik patologiyasi bo'lmagan 60 nafar xodim tashkil etdi. Ishlab chiqarish, kasbiy, individual va yondosh xavf omillari baholandi. Ma'lumotlarni statistik qayta ishlash $p < 0,05$ qiymatlilik darajasida standart variatsion statistika usullaridan foydalangan holda amalga oshirildi. Natijalar. Kasbiy ekzema rivojlanishi kimyoviy qo'zg'atuvchilar va allergenlar bilan uzoq vaqt aloqada bo'lish, smenada 2 soatdan ortiq nam ish bajarish va terining tez-tez mikrojarohatlanishi bilan ishonchli tarzda bog'liqligi aniqlandi. Shuningdek, 10-yildan ortiq ish staji, terini himoya qilish vositalaridan muntazam foydalanmaslik va og'irlashgan atopik anamnezning mavjudligi ham muhim xavf omillari bo'lgan. Aksariyat bemorlarda kasallik asosan qo'l va bilak terisida joylashgan surunkali qaytalanuvchi kechishga ega bo'lib, ko'pincha ikkilamchi infeksiya bilan asoratlangan. Xulosalar. Sanoat korxonalarida ishchilarida kasbiy ekzema ko'p omilli tabiatga ega bo'lib, noqulay ishlab chiqarish sharoitlari va individual moyillik omillarining birgalikdagi ta'siri natijasida shakllanadi. Olingan ma'lumotlar kasbiy xavflarni kamaytirish, erta tashxis qo'yish va xodimlarning mehnat qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan kompleks profilaktik chora-tadbirlar zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: kasbiy ekzema, kasbiy dermatozlar, xavf omillari, sanoat korxonalarida, ishlab chiqarish zararlari, kimyoviy ta'sirlovchilar, nam ishlar, shaxsiy himoya vositalari, atopik anamnez, surunkali kechish.

Введение: Профессиональная экзема относится к числу наиболее распространённых профессионально обусловленных дерматозов и представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате длительного или повторного воздействия производственных факторов. По данным эпидемиологических исследований, профессиональные заболевания кожи составляют до 30–40 % всей профессиональной патологии, при этом экзема занимает ведущее место в их структуре [1–3].

Актуальность проблемы профессиональной экземы обусловлена высокой распространённостью среди работников промышленных предприятий, значительным влиянием на трудоспособность, качеством жизни и экономическими потерями, связанными с временной и стойкой утратой профессиональной пригодности [4]. Наиболее уязвимыми являются работники химической, металлургической, машиностроительной, строительной, текстильной и пищевой промышленности, где кожа регулярно подвергается воздействию химических, физических и биологических агентов [5,6].

Современные представления рассматривают профессиональную экзему как многофакторное заболевание, в патогенезе которого важную роль играют экзогенные производственные факторы (химические раздражители и аллергены, микротравматизация, влажная среда), а также эндогенные предрасполагающие факторы, включая атопический фон, генетическую предрасположенность,

сопутствующие соматические заболевания и нарушения кожного барьера [7–9]. Однако вклад отдельных факторов риска и их сочетаний в развитие профессиональной экземы остаётся предметом дискуссий, что определяет необходимость дальнейших исследований.

Цель исследования: выявить и проанализировать основные факторы риска развития профессиональной экземы у работников промышленных предприятий.

Материалы и методы исследования: Проведено обсервационное аналитическое исследование с элементами сравнительного анализа. В исследование включены 180 работников промышленных предприятий, находившихся под диспансерным наблюдением в дерматологическом отделении. Основную группу составили 120 пациентов с клинически и профессионально верифицированным диагнозом профессиональной экземы. Контрольную группу составили 60 работников аналогичных производств без признаков хронических дерматозов.

Критериями включения являлись: стаж работы на промышленном предприятии не менее 3 лет, возраст от 20 до 60 лет, отсутствие острых инфекционных заболеваний на момент обследования. Диагноз профессиональной экземы устанавливался на основании клинико-анамнестических данных, профессионального маршрута, результатов дерматологического осмотра и, при необходимости, аппликационных кожных тестов.

В ходе исследования анализировались следующие группы факторов риска: производственные (контакт с химическими веществами, частота влажных работ, микротравмы кожи), индивидуальные (атопический анамнез, возраст, пол), профессиональные (стаж работы, условия труда, использование средств индивидуальной защиты), сопутствующие (заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики. Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования проанализированы клинико-профессиональные данные 180 работников промышленных предприятий, из которых 120 составили основную группу с профессиональной экземой и 60 — контрольную группу без дерматологической патологии.

Таблица 1. Характеристика обследованных групп

Показатель	Основная группа (n = 120)	Контрольная группа (n = 60)	p
Средний возраст, лет	41,6 ± 9,3	39,8 ± 8,7	>0,05
Мужчины, n (%)	78 (65,0 %)	39 (65,0 %)	>0,05
Женщины, n (%)	42 (35,0 %)	21 (35,0 %)	>0,05
Стаж работы > 10 лет, n (%)	75 (62,5 %)	20 (33,3 %)	<0,05

Производственные факторы риска. Установлено, что ведущую роль в развитии профессиональной экземы играли производственные вредности. Длительный и повторный контакт

с химическими раздражителями и аллергенами (моющие и дезинфицирующие средства, растворители, технические масла, смазочные материалы, соли хрома и никеля) отмечался у 78,3 % пациентов основной группы, что достоверно превышало аналогичный показатель контрольной группы (41,7 %, $p < 0,01$).

Регулярное выполнение так называемых «влажных работ» (контакт с водой и моющими средствами более 2 часов в смену) выявлено у 65,8 % пациентов с профессиональной экземой, тогда как среди работников контрольной группы данный фактор встречался лишь у 28,3 % обследованных ($p < 0,05$). Частая микротравматизация кожи кистей и предплечий регистрировалась у 54,2 % пациентов основной группы.

Таблица 2. Производственные факторы риска профессиональной экземы

Фактор риска	Основная группа, n (%)	Контрольная группа, n (%)	<i>p</i>
Контакт с химическими веществами	94 (78,3 %)	25 (41,7 %)	<0,01
Влажные работы > 2 ч/смену	79 (65,8 %)	17 (28,3 %)	<0,05
Микротравматизация кожи	65 (54,2 %)	18 (30,0 %)	<0,05

Профессиональные характеристики. Анализ профессионального стажа показал, что у 62,5 % пациентов с профессиональной экземой стаж работы на вредном производстве превышал 10 лет, в то время как в контрольной группе данный показатель составил 33,3 % ($p < 0,05$). При этом длительный профессиональный стаж достоверно ассоциировался с хроническим, рецидивирующим течением экземы и снижением эффективности стандартной терапии.

Недостаточное или нерегулярное использование средств индивидуальной защиты кожи (защитные перчатки, барьерные кремы, регенерирующие эмульсии) выявлено у 72,5 % пациентов основной группы. В контрольной группе систематическое применение средств защиты отмечалось значительно чаще (61,7 %, $p < 0,05$).

Индивидуальные и клинические факторы. Отягощённый атопический анамнез (наличие атопического дерматита, аллергического ринита или бронхиальной астмы в анамнезе) установлен у 46,7 % пациентов основной группы, что более чем в 2,5 раза превышало аналогичный показатель контрольной группы (18,3 %, $p < 0,01$). Наличие атопического фона коррелировало с более ранним дебютом заболевания и выраженной склонностью к рецидивам.

Сопутствующая соматическая патология выявлена у 58,3 % пациентов с профессиональной экземой. Наиболее часто регистрировались заболевания желудочно-кишечного тракта (32,5 %) и эндокринной системы (25,8 %), которые, по-видимому, способствовали нарушению репаративных процессов кожи и поддержанию хронического воспаления.

Клинические особенности течения. У большинства пациентов основной группы (71,7 %) экзема имела хроническое рецидивирующее течение с преимущественной локализацией на коже кистей и предплечий. У 43,3 % больных отмечалось сочетание профессиональной экземы с

признаками вторичной инфекции, что утяжеляло клиническое течение заболевания и удлиняло сроки временной утраты трудоспособности.

Выводы. Проведённое исследование показало, что профессиональная экзема у работников промышленных предприятий является мультифакторным заболеванием, формирование которого в наибольшей степени обусловлено воздействием неблагоприятных производственных факторов. Ключевыми экзогенными факторами риска являются длительный и повторный контакт с химическими раздражителями и аллергенами, выполнение влажных работ более 2 часов в смену, а также частая микротравматизация кожи. Указанные воздействия достоверно чаще выявлялись у пациентов с профессиональной экземой по сравнению с контрольной группой и играют ведущую роль в нарушении кожного барьера и поддержании хронического воспалительного процесса.

Установлено, что профессиональные и индивидуальные особенности существенно влияют на риск развития и характер течения профессиональной экземы. Длительный стаж работы на вредном производстве (более 10 лет), нерегулярное использование средств индивидуальной защиты кожи, а также наличие отягощённого атопического анамнеза достоверно ассоциированы с более ранним дебютом заболевания, хроническим рецидивирующим течением и снижением эффективности стандартной терапии. Сопутствующая соматическая патология, преимущественно со стороны желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, усугубляет нарушение репаративных процессов кожи и способствует персистенции дерматологической симптоматики.

Полученные данные подчёркивают необходимость комплексного подхода к профилактике и ведению профессиональной экземы, включающего раннюю идентификацию факторов риска, индивидуальную оценку профессионального маршрута, обязательное и регулярное использование средств индивидуальной защиты кожи, а также коррекцию сопутствующих соматических нарушений. Реализация данных мероприятий позволит снизить частоту профессиональной экземы, уменьшить тяжесть её клинического течения и сократить потери трудоспособности среди работников промышленных предприятий.

Список литературы:

1. Diepgen T.L., Coenraads P.J. The epidemiology of occupational contact dermatitis // *Int Arch Occup Environ Health*. – 2019. – Vol. 92, № 1. – P. 1–15.
2. Kanerva L., Elsner P., Wahlberg J.E., Maibach H.I. *Handbook of Occupational Dermatology*. – Berlin: Springer, 2018. – 1340 p.
3. Wilkinson M., Bourke J., English J. et al. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of occupational contact dermatitis // *Br J Dermatol*. – 2020. – Vol. 183, № 1. – P. 1–23.
4. Landeck L., John S.M. Occupational skin diseases in industrial workers // *J Eur Acad Dermatol Venereol*. – 2021. – Vol. 35, № 4. – P. 763–772.
5. Thyssen J.P., Kezic S. Causes of epidermal barrier dysfunction in eczema // *Exp Dermatol*. – 2020. – Vol. 29, № 3. – P. 276–282.
6. Novak N., Simon D. Atopic dermatitis – from pathophysiology to therapy // *Allergy*. – 2019. – Vol. 74, № 3. – P. 436–449.
7. Fonacier L., Aquino M. The role of atopy in occupational contact dermatitis // *J Allergy Clin Immunol*. – 2018. – Vol. 141, № 2. – P. 627–636.
8. Skoet R., Olsen J., Mathiesen B. et al. Wet work and occupational eczema // *Contact Dermatitis*. – 2018. – Vol. 78, № 1. – P. 1–8.

9. Diepgen T.L., Weisshaar E. Prevention of occupational skin diseases // Curr Probl Dermatol. – 2020.
– Vol. 54. – P. 163–179.